

FINLANDIYA VA O'ZBEKISTON TA'LIMIDAGI TAFOVUT VA O'XSHASHLIKLAR. FIN TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Davronova Sug'diyona, ³Abdurazzoqova Safinaxon,
⁴Bozorova Mohichehra

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi, ^{2,3,4}Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti 1-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11486459>

ANNOTATSIYA. Bu maqolada Finlandiya ta'lim tizimini o'rganish va tahlil qilish natijasida olingan fikrlar bayon qilindi. Shuningdek, O'zbekistonda Finlandiyadan olinayotgan andozalar haqida ham mulohaza yuritildi. Fin tajribasini imkoniyatlari, mamlakatda foydalanilgandagi istiqbollari xususidagi amaliy ma'lumotlarga tayanish natijasidagi nazariyalar ham maqoladan joy olgan.

KALIT SO'ZLAR VA IBORALAR: Finlandiya ta'limi, fin tajribasi, O'zbekiston Respublikasi ta'limi, «Finlandiya standartlari».

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены идеи, полученные в результате изучения и анализа финской системы образования. Также обсуждались образцы, взятые из Финляндии в Узбекистане. В статью также включены теории, основанные на практической информации о возможностях финского опыта и его перспективах при использовании в стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ: Финское образование, финский опыт, образование Республики Узбекистан, «Финские стандарты».

ANNOTATION. This article presents the ideas obtained as a result of the study and analysis of the Finnish education system. Also, the samples taken from Finland in Uzbekistan were discussed. The article also includes theories based on practical information about the possibilities of the Finnish experience and its prospects when used in the country.

KEY WORDS AND PHRASES: Finnish education, Finnish experience, education of the Republic of Uzbekistan, "Finnish standards».

Ayni damda jadallashib borayotgan globallashuv jarayonlarida ishtirok etib kelayotgan har bir mamlakatda yoshlar siyosatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda yoshlar siyosatini amalga oshirish, ular bilan ishlash sohasida ham yangicha qarashlardan foydalanish, munosabatlar tizimini ishlab chiqish va bu jarayonlarda xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimidagi zamonaviy va innovatsion hamda eng faol texnologiyalaridan, tajriba namunalariidan foydalanishga ehtiyoj sezilmoqda. Zero, bu xalqaro texnologiya va tajribalarni tahlil etish, ulardan mamlakatdagi mavjud ta'lim tizimining joriy holatidan kelib chiqib, unumli foydalanish yo'llarini o'rganish natijasida ta'lim sifatida ijobiy yuqori ko'rsatkichlarga erishish mumkin.

Ma'lumki, mamlakat ta'limi kent miqyosida islohotlarni va qayta qurish ishlarini amalga oshirishdek murakkab jarayonlarni boshidan kechirdi. Va bu holat bugun ham davom etin kelyapti. Mazkur islohot va hayta qurish ishlaridan ko'zlangan asosiy maqsad shuki, umuma'lim maktablari faoliyatini demokratlashtirish hamda uning insonparvarlik tamoyillarini takomillashtirishdir. Bunga asoslangan holda o'quv-tarbiya ishlari mazmunini, uning shakl va uslubini kompleks yangilab chiqish va albatta, yanada takomillashtirish juda muhim masala hisoblanadi. Yangilanishga ega bo'lgan ta'lim to'la ma'noda yangicha tafakkur va sog'lom fikr hamda unga ega yosh avlod vakillari demakdir.

Ushbu islohotlar davrida ta'lim tizimida rivojlangan xorijiy mamlakatlarning tajriba namunalaridan foydalanish ham mavjud. Ayniqsa, pedagogika sohasidagi xorijiy tajriba va texnologiya namunalaridan mamlakatda mavjud ta'lim tizimiga xos ravishda foydalanish natijasida samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish alohida vazifa sifatida qaralyapti. Birgina Finlandiyaning ta'limdagi ilg'or tajriba natijalariga asoslangan yangiliklarning O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimiga joriy etila boshlangani yaqqol misol bo'la oladi.

So'nggi paytlarda Finlandiyadagi ta'lim tizimi dunyodagi eng yaxshi tizim ekanligi va mazkur tizimning bunday maqomga erishishda yordam beradigan radikal g'oyalar qanday ishlayotgani haqida fikrlar keng muhokama qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasining milliy ta'lim tizimi ham bundan mutasno emas. O'zbekistonda maktab ta'limining fin tajribasini tadbiiq etila boshlangani isbot deyish mumkin. Bugun ta'limning finlyandcha tajribasi haqida yuqori minbarlardan turib ham ko'p so'z yuritilmoqda.

Shu navbatda mamlakat Prezident Sirdaryo viloyatiga tashrifi vaqtida boshlang'ich maktablar uchun «Finlyandiya standartlari» asosida darsliklar ishlab chiqilishini e'lon qilganliklari va bu qarorni «Finlyandiya xalq ta'limi Yevropada va umuman butun dunyoda raqobatbardosh ekani» bilan izohlaganini alohida qayd etib o'tish joiz. Keyinroq Qashqadaryo viloyatini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan prezident huzuridagi yig'ilishda kelgusi o'quv yillaridan boshlab viloyatning 48 ta maktabida Finlyandiya ta'lim tizimini tadbiiq etish to'g'risida ko'rsatma berilgani, tegishli tashkilotlar ushbu masalada finlyandiyalik ekspert bilan muhokama qilingani haqida hisobot berganliklarini ham slash o'rinli albatta.

Shuni yodda tutish lozimki, har qanday ta'lim tizimining ishlashi ko'plab — tarixiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa omillarga bog'liq. Jahon banki ekspertlari fin jamiyatining uni boshqa davlatlardan mutlaqo ajratib turuvchi va, xususan, ta'lim tizimida ham o'z izini qoldirgan quyidagi o'ziga xos farqli jihatlarini sanab o'tgan: kichik, etnik va madaniy jihatdan gomogen aholi (*Finlyandiya aholisining atigi 4 foizigina fin emas*) va aholi jon boshiga daromadlarning yuqori darajasi. O'zbekiston aholisi esa nafaqat ko'p, balki milliy, madaniy va diniy jihatdan ham xilma-xil, daromad darajasi esa o'rtachadan past. Shu sababli ham bugun Fin tajribasiga alohida va chuqur e'tibor berish ishlari avj olmoqda. Nafaqat iqtisodiy jihatdan, ta'limiy tomonlama e'tibor ham kuchaymoqda. Chunki qachonki mamlakat rivoji uchun eng hissador sanalgan yosh avlod vakillariga, aniqrog'i bo'lajak soha mutaxassislariga ta'lim berish hamma davrda dolzarbligi bilan yuqori o'rinda turadi. Bungun O'zbekiston uchun ham mazkur holat dolzarbdir.

Simolaning xabarlariga qarab aytish mumkinki, mamlakat ta'lim tizimida 1970-yillardagi islohotning asosiy o'ziga xosliklaridan biri maktablarni «kuchli» va «oddiy»lariga ajratishdan voz kechib, hamma uchun bir xil umumta'lim maktablarining joriy etilishi edi. Jahon banki ham bolalarni (*qobiliyatlari va qiziqishlariga ko'ra*) erta ajratishdan voz kechish Finlyandiya maktab ta'limining asosiy xususiyatlaridan biri ekanini qayd etib o'tgan. Bugun O'zbekiston Respublikasi bu ma'lumotlarni o'z ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish jarayonlarida inobatga olib kelmoqda. Yana shuni aytish kerakki, O'zbekistonda ekspertlarning ta'kidlashicha, ta'lim va fanni rivojlantirish strategiyasi iqtidorli bolalar uchun alohida, masalan, o'quvchilar 5 yo 7-sinf dan qabul qilinadigan prezident va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etishni ko'zda tutadi.

Ma'lumki, O'zbekistonda umumta'lim maktablari Maktabgacha va maktab alq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan dastur va rejalarga qat'iy rioya qilishi shart. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi maktablarni akkreditatsiyadan o'tkazib, ularning reytingini

tuzadi, o'qituvchilar esa Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tartibga solinadigan attestatsiya jarayonidan muntazam o'tib turishi talab etiladi.

Finlyandiya umumta'lim maktablari nafaqat o'quv dasturlari, balki moliyalashtirish masalasida ham bir xildir. Moliyalashtirishning bir qismi markaziy byudjetdan, qolgani esa mahalliy byudjetda amalga oshiriladi. Avstraliyaning ABC News telekanali jurnalistining tasvirga olish guruhi kelgan maktab boy ko'rinishi va, katta ehtimol bilan, ko'proq pul olsa kerak, qabilidagi savoliga, maktab direktori unday emasligi, bu maktab ham boshqalari kabi bir xil moliyalashtirilishini aytadi. To'g'ri, moliyalashtirish o'quvchi boshiga bir xil, ya'ni moliyalashtirish hajmi o'quvchilar soniga bog'liq.

Bugun qator fin ta'limi va tajribasi ma'lumotlari, ularning tahlili, natijalarining samaradorligi jihatidan ommalashganiga qarab O'zbekiston Respublikasidagi joriy ta'limiy jarayonlarda fin tajribasidan unumli foydalanib kelinmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro tadqiqot sinovlariga yetarli bilim bilan tayyorlash ishlarida fundamental bilim beruvchi maktab darsliklaridagi nushalarning mavjudligini ham alohida gapirish kerak. Shuningdek, «Fin mo'jizasi» doimiy ravishda mamlakat e'tiborida ekanini ta'kidlash lozim. Chunki xalqaro baholash dasturlariga maktab o'quvchilarini tayyorgarlashda fin tajribasini tahlil qilish ahamiyatlidir.

Darhaqiqat, ta'lim tizimi — masalan, ta'lim standartlari va o'quv dasturlari, ta'lim muassasalari, baholash tizimi, tizimda ishlovchi mutaxassislar, ularni tayyorlash va qayta tayyorlash kabi bir-biri bilan o'zaro bog'liq unsurlardan iborat murakkab bir mexanizm bo'lib, ushbu zanjirning bir yoki bir necha pog'onasini ularning boshqa unsurlar bilan munosabatlarini inobatga olmay ko'chirish kutilgan samarani bermasligi mumkin. Butun tizimni kontekstni inobatga olmay ko'r-ko'rona ko'chirish ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham Finlandiya hududidagi ta'lim uchun samara ergen har qaysi texnologiya yoki tajriba boshqa mamlakatda ham samara beradi degan fikrdan qochish shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. D.U.jalilova, Sh.U.Jalilova. TA'LIM JARAYONLARIDA «TALIS XALQARO BAHOLASH DASTURI»DAN FOYDALANISH. "RAQAMLI TA'LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO'LLARI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 561-563-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040578>
2. D.Jalilova, S.O'tkirova, Z.Pirmurodova, D.O'ralova. Xalqaro baholash tizimining asosiy xususiyatlari va ta'lim sohasidagi ahamiyati. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "ACTUAL ISSUES OF PRIMARY EDUCATION: PROBLEMS, SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS" April 26, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11073126>
3. Jalilova D. Ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim — taraqqivot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
4. Xalqaro ta'lim assotsiatsiyasi (IEA)ning PIRLS bo'yicha internet bazasi ma'lumotlaridan foydalanildi.